

ОБЗОР МЕТОДОВ 3D-АНИМАЦИИ ЛИЦА

Мамадалиев Хусниддин Абдижалилович, (доцент, Ташкентского университета информационных технологий имени Мухамада ал-Хорезмий);

Ибодуллаев Сардор Насриддин огли (ассистент, Ташкентского университета информационных технологий имени Мухамада ал-Хорезмий);

Мухаммаджон Ранохон Бахтиер кизи, (магистр, Ташкентского университета информационных технологий имени Мухамада ал-Хорезмий)

***Аннотация:** В настоящее время доступно несколько систем визуализации, которые позволяют студентам манипулировать важными переменными для получения решения научной проблемы. Мы обсуждаем фундаментальные различия между этими инструментами и подчеркиваем важность использования каждого из них в контексте учебных программ и педагогики. Мы также учитываем влияние таких инструментов на зрительно-пространственное мышление. Мы предполагаем, что, хотя зрительно-пространственные способности могут быть важны при использовании визуализации, их роль иногда переоценивается. Мы выступаем за более тонкое и глубокое понимание множества способов использования зрительно-пространственного мышления при решении проблем. Это обсуждение приводит к набору принципов проектирования для использования инструментов визуализации при обучении.*

***Ключевые слова:** Ментальное вращение, инструмент визуализации, решение проблем*

Создание лицевой анимации всегда было проблемой в области графической визуализации. Были предприняты многочисленные усилия.

Для достижения высокой реалистичности лицевой анимации. В этой статье рассматриваются методы, применяемые в лицевой анимации, с целью достижения реалистичной лицевой анимации. Мы обсуждаем техники моделирования лица с разных точек зрения; связанные геометрические манипуляции и методы лицевой анимации, включающие управление речью, на основе изображений и данных.

Лицевая анимация - это метод создания виртуального персонажа, включая позу и движение лица. Графическая визуализация обычно используется в этом подходе, например, в играх, съемках и человеко-машинном общении, чтобы гарантировать более высокий спрос на увлекательное взаимодействие, продвинутое выражение лица и движения. С тех пор, как Парк (1972) стал пионером в своей работе, лицевая анимация быстро выросла из-за спроса и стала темой исследований на десятилетия. Чтобы обеспечить улучшение и улучшение производительности, предлагается множество последних работ с вариациями подходов по каждому аспекту. В этой статье представлен обзор нескольких моделей геометрического моделирования и анимации на основе данных, которые использовались в исследованиях лицевой анимации. В связи с размахом обсуждения, этот документ был направлен на то, чтобы помочь улучшить существующую систему компьютерной лицевой анимации с помощью текущих разработок с использованием новейших технологий.

Техники моделирования лица - сложность лицевой анимации складывается из взаимодействия между различными слоями лица и в конечном итоге создает проблему для применения в лицевой анимации; что привело к внедрению различных методов. Геометрические методы в основном обрабатывают деформацию, создание поверхностей и манипуляции с ними. Несколько подкатегорий, охватываемых геометрической базой, включают интерполяции, параметризации и мышечного моделирования будут обсуждаться в этом разделе.

Интерполяция - это процесс создания значения на основе его соседей. Подход с интерполяцией определяет соседние значения, которые обычно вносят определенный вес в значение, которое интерполируется; обеспечение желаемого пользователем плавного перехода между соседями, поскольку вес часто обратно пропорционален расстоянию, на котором находится сосед. Методы интерполяции на самом деле помогают привнести интуитивный подход к компьютерной анимации, особенно в лицевой анимации, где этот метод предлагает функцию, которая определяет плавный переход между двумя выражениями лица в течение нормализованного временного интервала. Линейная интерполяция широко используется при создании лицевой анимации. Парк ввел простую геометрическую интерполяцию между моделью лица для создания анимированных последовательностей выражения человеческого лица и был первым, кто предложил трехмерную модель человеческого лица. Метод, предложенный Arai et al., 1996, который генерировал лицевую анимацию с одновременным изменением выражения и формы лица в реальном времени. Выражение лица накладывается на форму лица с использованием двухмерного пространства параметров независимо от формы лица с использованием их модели. Когда задействовано более двух ключевых кадров, билинейный режим может дать больше возможностей выражения лица, чем линейный. Следовательно, более широкий диапазон реалистичных изменений лица, создаваемых билинейной интерполяцией. Интерполяция формы в основном применялась потому, что требовалось только простое преобразование, такое как масштабирование и вращение, а не просто вычисляемые. Однако недостатком является ограничение реалистичной создаваемой лицевой анимации - требуется ручная анимация для создания идеальных форм наложения, что отнимает много времени и требует тяжелой работы. Кроме того, сложная конструкция лица также ограничивает реалистичность лицевой анимации.

Анимация, управляемая производительностью - анимация, управляемая производительностью, в основном достигается за счет захвата данных о движении, для чего требуются перчатки для ввода данных в качестве устройства ввода и камеры захвата движения для стимуляции синтетического персонажа. Индустрия компьютерной анимации широко применяется, поскольку она упрощает работу аниматора (Parke & Waters, 2008). Они могут фиксировать движение напрямую и переводить данные в цифровую форму. Уильям (1990) представил технику, основанную на производительности, с помощью сканирования лица и отслеживания маркеров. Маркеры используются на лице, в то время как видео с камеры предназначено для сканирования лица и отслеживания маркеров. Показывают, что получение данных из видеопотока также может быть выполнено с использованием этой техники. Затем Куаудио и др. (1998) построили лицевую анимацию в реальном времени из предварительно смоделированного выражения лица для анимации синтетического персонажа. Евклидово расстояние между соответствующим и свернутым маркером - это точка, которая связана с маркером для генерации промежуточного выражения лица. Данные захвата движения (MoCap) - это все о суставе человеческого тела, который размещается с датчиками или маркером для записи движения человека в пространстве с течением времени. Его также можно определить как суставы, параметризованные иерархическим перемещением и вращением. На рисунке 1 показана древовидная иерархическая структура, иллюстрирующая нормальную организацию соединений.

Одна из проблем компьютерной графики - это процесс создания и анимации моделей лица человека с высокой реалистичностью. Фактически моделирование лицевой модели выполнялось вручную, что является медленным и даже дорогостоящим (Chuang & Bregler, 2004), тогда как деформация лицевой сетки или действие мышц контролируется в процессе анимации. Поскольку графическая область развивалась на протяжении

многих лет, аниматору в настоящее время удастся преобразовать лицевую геометрию в цифровую форму, используя какой-либо датчик или сканирование маркеров и выполняя различные симуляции лицевых мышц для лицевой анимации. Моделирование лицевой модели требует, чтобы модель была более подробной и реальной, в то время как лицевая анимация должна быть более реалистичной и даже могла выполняться в реальном времени.

Литература

1. Wilensky, U. (2001). *Modeling nature's emergent patterns with multi-agent languages*. Paper presented at the EuroLogo 2001, Linz, Austria. [Google Scholar](#)
2. Wilensky, U., & Resnick, M. (1999). Thinking in levels: A dynamic systems perspective to making sense of the world. *Journal of Science Education and Technology*, 8(1), 3–18. [CrossRefGoogle Scholar](#)
3. Wu, H.-k., Krajcik, J. S., & Soloway, E. (2001). Promoting conceptual understanding of chemical representations: Students' use of a visualization tool in the classroom. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(7), 821–842.